

Evaluación de floculantes inorgánicos en la cosecha de biomasa de la microalga *Chlorella vulgaris*

N. Gutiérrez-Casiano^{1,2}, L. Rodríguez Ramírez², E. Hernández-Aguilar², A. Alvarado Lassman¹,
J. M. Méndez-Contreras^{1*}

¹ Instituto Tecnológico de Orizaba, Tecnológico Nacional de México, Av. Instituto Tecnológico
(Oriente 9) No.852, Col. Emiliano Zapata, CP. 94300, Orizaba, Ver., México.

²Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Oriente 6 1009, Rafael Alvarado,
C.P. 94340, Orizaba, Ver., México

*jmendezc@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las microalgas se cosechan mediante técnicas de alto consumo energético, como centrifugación, filtración y flotación, por lo tanto, la selección del proceso de recolección es esencial para aumentar la recuperación de la biomasa y disminuir los costos operativos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el rendimiento de cosecha de biomasa de la microalga *Chlorella vulgaris*, el diseño de experimentos utilizado fue un diseño factorial 3×2 y se evaluó la técnica de cosecha (sedimentación y filtración) y tres floculantes inorgánicos ($Al_2(SO_4)_3$, $FeSO_4$ y $FeCl_3$). Las variables de respuesta fueron la remoción de concentración celular, remoción de densidad óptica, peso seco y lípidos totales. En este caso la técnica de sedimentación y el floculante sulfato de aluminio presentaron el mayor porcentaje de remoción de concentración celular (99.79%) y remoción de densidad óptica (98.38%), asimismo, esta condición incrementó el peso seco de la biomasa (1.11 g L^{-1}) y los lípidos totales (25.2%).

Palabras clave: Floculación, Microalgas, Cosecha de biomasa, Lípidos

Abstract

*Microalgae are usually harvested by high energetic consumption techniques such as centrifugation, filtration and flotation, therefore, the selection of the harvesting process is essential to increase biomass recovery and reduce the operating costs. The aim of this paper was to evaluate the biomass harvesting yield of microalgae *Chlorella vulgaris*. The design of experiments chosen for this study was the 3×2 factorial design, furthermore the harvesting techniques (sedimentation and filtration) and three inorganic flocculants ($Al_2(SO_4)_3$, $FeSO_4$ and $FeCl_3$) were evaluated. The response variables were cell concentration removal, optical density removal, dry weight, and total lipids. In this case, the sedimentation technique and the aluminum sulfate flocculant showed the highest percentage of removal of cell concentration (99.79%) and removal of optical density (98.38%), likewise, this condition increased the dry weight of the biomass (1.11 g L^{-1}) and total lipids (25.2%).*

Key words: Flocculation, Microalgae, Harvesting of biomass, Lipids

Introducción

La selección del método de cosecha de la biomasa de microalgas es muy importante para cualquier fin (producción con valor comercial, tratamiento de aguas residuales o captura de CO_2) dado que es un paso complejo y costoso, y dependerá principalmente de las características del cultivo [1]. La producción de biodiesel a gran escala a partir de biomasa de microalgas puede generar beneficios sostenibles en términos de control de la contaminación ambiental [2], la economía de la producción de biocombustibles depende del método de cosecha ya que puede representar entre 20-30% del costo total de producción, actualmente es necesario que las tecnologías empleadas para la cosecha de biomasa sean aún más eficientes y económicas para mejorar la viabilidad de los cultivos de microalgas y la comercialización de biocombustibles. Los métodos comunes para la recuperación de biomasa son: centrifugación, sedimentación, filtración, flotación y floculación, algunos de los cuales son altamente intensivos en energía, por lo tanto, la selección de la tecnología de cosecha es crucial para la producción económica de biomasa microalgal [3].

Los métodos de recolección de biomasa se clasifican en métodos químicos, físicos, biológicos y magnéticos, en algunos casos, se combinan dos o más métodos para obtener una mayor eficiencia durante la recolección de microalgas [2]. La floculación maneja el mecanismo de dispersión de carga donde la adición de sales metálicas como el aluminio hace que interactúen con la carga negativa de las células de microalgas impidiendo la agregación natural de células en suspensión. Las sales metálicas como el cloruro férrico (FeCl_3), el sulfato de aluminio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) y el sulfato férrico ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) son floculantes adecuados. Esta técnica se puede combinar con otras técnicas como la sedimentación, filtración, o flotación, con el objetivo de hacer más eficiente el proceso. Sin embargo, la floculación puede tener como desventaja la agregación de impurezas a la biomasa, por lo tanto, sus residuos hacen inviable su utilización cuando los productos necesiten cierto grado de pureza, principalmente para fines alimenticios [1,3].

Metodología

Diseño experimental

En la evaluación de la cosecha de la microalga *Chlorella vulgaris* se estudió la técnica de sedimentación y filtración en combinación con 3 diferentes floculantes: cloruro de férrico (FeCl_3), sulfato de aluminio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) y sulfato ferroso (FeSO_4). Se implementó un diseño de experimentos factorial 3×2 con dos replicas y los respectivos factores y niveles se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Factores y niveles del diseño experimental factorial 3×2 para la evaluación de la cosecha de biomasa de la *Chlorella vulgaris*.

Factores	Niveles
Técnica de cosecha	Filtración (F) Sedimentación (S)
Floculante	Sulfato de aluminio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) Sulfato ferroso (FeSO_4) Cloruro férrico (FeCl_3)

Filtración-Floculación

En un litro de microalga *Chlorella vulgaris* cultivada en agua residual avícola con una concentración celular inicial de 4.7×10^6 cel mL^{-1} se agregó 1 gramo de floculante y se mantuvo en agitación constante a 500 rpm durante 20 min para lo cual se utilizó una placa de agitación magnética Cole-Parmer StableTemp (EW-03407-30), después transcurrido el tiempo se dejó en reposo sin agitación por 20 minutos, se filtró con papel filtro de membrana de $0.45 \mu\text{m}$ (previamente pesado) y se secó por 24 horas en un horno marca ECOSHEL modelo 9023A, la temperatura de secado fue de 60°C . Por último, se pesó para determinar el peso seco de la biomasa [4].

Sedimentación-Floculación

Se agregó 1 gramo de floculante a un litro de microalga *Chlorella vulgaris* cultivada en agua residual avícola con una concentración celular inicial de 4.7×10^6 cel mL^{-1} y se agitó durante 20 minutos a 500 rpm en una placa de agitación magnética Cole-Parmer StableTemp (EW-03407-30), después se dejó en reposo sin agitación durante 24 horas y se retiró el agua suspendida de la biomasa. La biomasa húmeda se colocó en una cápsula de porcelana previamente tarada y se secó a 60°C por 24 horas en un horno marca ECOSHEL modelo 9023A. Posteriormente se pesó para obtener el peso seco de la biomasa [5].

Determinación del peso seco de la biomasa por gravimetría

Finalmente, para determinar el peso seco de biomasa en unidades gL^{-1} , se realizó por gravimetría (peso constante) y en ambas técnicas (Filtración-Floculación y Sedimentación-Floculación) se utilizó la siguiente expresión:

$$\text{Peso de biomasa } (\text{gL}^{-1}) = \frac{\text{Peso filtro ó cápsula con muestra} - \text{peso filtro ó cápsula}}{\text{Volumen de muestra}} \quad (1)$$

Determinación de la remoción de concentración celular con cámara de Neubauer

Se determinó la concentración celular inicial (suspensión de microalgas sin tratamiento) y la concentración celular final (agua recuperada después del tratamiento) con cámara de Neubauer en unidades de cel mL⁻¹. La ecuación utilizada para calcular la eficiencia de floculación porcentualmente a partir de la concentración celular por unidad de volumen [5]:

$$\% \text{ Eficiencia floculante} = \frac{CC \text{ inicial} - CC \text{ final}}{CC \text{ inicial}} \times 100 \quad (2)$$

Determinación de la remoción de la densidad óptica por espectrofotometría

En la determinación de la densidad óptica (DO) [4, 6]. Se tomó como referencia la densidad óptica inicial del cultivo de microalgas sin tratamiento, asimismo, una muestra del agua recuperada se colocó en una celda y se llevó al espectrofotómetro marca Genesys-10s-UV-Vis a una longitud de onda de 680 nm, la eficiencia de floculación se calculó con la siguiente fórmula:

$$\% \text{ Eficiencia floculante} = \frac{DO \text{ inicial} - DO \text{ final}}{DO \text{ inicial}} \times 100 \quad (3)$$

DO corresponde a la densidad óptica y se entiende que ésta es una medida directa de la concentración celular ya que, a mayor densidad óptica, mayor concentración celular, y viceversa [7].

Determinación de los lípidos totales por método Bligh & Dyer

La extracción de lípidos totales se realizó con una modificación del método de Bligh-Dyer [8], esta determinación tiene la finalidad de comprobar si la técnica de cosecha y floculante tienen un efecto sobre el rendimiento lipídico. Se pesó de 50 a 100 mg de biomasa seca y se colocó en tubos de ensayo, se agregó 3.8 mL de solución A (12 mL de metanol, 6 mL de cloroformo y 4 mL de agua destilada) y se dejó reposar por 24 h en oscuridad a temperatura ambiente. Después se pesó un tubo vacío y el tubo de ensayo que contiene la muestra se centrifugó a 3600 rpm durante 5 min. El sobrenadante se tomó con una pipeta Pasteur y se vertió en el tubo pesado. La biomasa que quedó en el primer tubo se le adicionó 1.9 mL de solución A y se agitó en un vortex por 1 min, se centrifugó nuevamente a 3600 rpm por 5 min y el sobrenadante se transfirió de nuevo al mismo tubo pesado.

El tubo pesado que contiene los sobrenadantes se le añadieron 1.5 mL de cloroformo y 1.5 mL de agua destilada, se forma una separación de la fracción lipídica (inferior) e hidro-alcohólica (superior). El extracto se centrifugó a 3500 rpm por 5 min y se retiró la fracción hidro-alcohólica, se sometió a peso constante en un horno a 60 °C por 24 horas. El porcentaje de lípidos se calculó con base a la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Lípidos} = \frac{\text{Peso tubo con lípidos} - \text{Peso tubo sin lípidos}}{\text{Peso de biomasa seca}} \times 100 \quad (4)$$

Resultados y discusión

Remoción de la concentración celular

Los resultados obtenidos de los tratamientos se analizaron estadísticamente para determinar las mejores condiciones de cosecha de la microalga *Chlorella vulgaris*. De acuerdo con el análisis de la varianza y con un nivel de confianza del 95%, la técnica de cosecha, el floculante y la interacción de los factores afectaron significativamente con valores de p-value de 0.004, 0.013 y 0.015 respectivamente. En la Figura 1 el diagrama de Pareto de efectos estandarizados indicó que el factor que mayor efecto tuvo fue la técnica de cosecha, debido a que los métodos físicos de separación de biomasa como la sedimentación pueden conseguir altas separaciones de biomasa por sí solos, sin utilizar ningún tipo de reactivo, pero con tiempos prolongados de cosecha.

La gráfica de superficie (Figura 2) indicó que la sedimentación (S) presentó porcentajes de remoción de 99.79 ± 0.001%, 99.05 ± 0.148% y 98.94 ± 0.601% en los floculantes sulfato de aluminio, sulfato ferroso y cloruro férrico

respectivamente. Todos los resultados obtenidos a partir de la sedimentación en combinación con los diferentes floculantes fueron aceptables y esto se debió a que se requirieron iones férricos o alumbre cargados positivamente para la neutralización de la carga de las células de microalgas [4], por lo tanto, todos los floculantes inorgánicos implementados aceleraron el proceso de sedimentación y cosecha de la microalga *Chlorella vulgaris*.

La filtración (F) presentó mayor porcentaje de remoción celular en combinación con el sulfato de aluminio con valor de $98 \pm 1.64\%$, mientras que con sulfato ferroso y el cloruro férrico los porcentajes de remoción celular descendieron significativamente con valores de $92.19 \pm 6.87\%$ y $68.88 \pm 10\%$ respectivamente. La sedimentación en combinación con los floculantes químicos dio mejores resultados que la filtración, la filtración ha mostrado mejores resultados para microalgas de gran tamaño y no para especies de dimensiones pequeñas como *Chlorella*, *Dunaliella* y *Scenedesmu* [2].

Figura 1 Diagrama de Pareto de la remoción de la concentración celular.

Figura 2 Gráfica de superficie de la remoción de la concentración celular.

Remoción de la densidad óptica

Con un nivel de confianza del 95%, el análisis de varianza demostró que la técnica de cosecha y el floculante fueron significativos sobre la remoción de la densidad óptica en la cosecha de la microalga *Chlorella vulgaris*, los valores de p-value fueron 0.0004 y 0.0016 respectivamente. Asimismo, la interacción de los factores tuvo un valor de p-value de 0.0069 esto indicó que la interacción tuvo un efecto significativo sobre la remoción de la densidad óptica, por lo tanto, es necesario considerar ambos factores para la cosecha de biomasa.

En la gráfica de los efectos principales (Figura 3) se observó que la sedimentación (S) fue la técnica de cosecha que presentó más porcentaje de remoción a partir de la densidad óptica y el sulfato de aluminio ($Al_2(SO_4)_3$) fue el floculante con mayor remoción. Por otro lado, la gráfica de interacción (Figura 4) indicó que la sedimentación (S) tuvo porcentajes de remoción de densidad óptica más alto en combinación con el sulfato de aluminio de $98.38 \pm 1.96\%$, mientras que con los floculantes sulfato ferroso y cloruro férrico fueron de $87.94 \pm 5.22\%$ y $94.13 \pm 0.05\%$ respectivamente. La filtración (F) de igual forma presentó un valor aceptable de remoción en combinación con el sulfato de aluminio siendo este valor de $94.7 \pm 3.37\%$ mientras que con el sulfato ferroso y el cloruro férrico los porcentajes de remoción fueron de $71.47 \pm 7.44\%$ y $57.41 \pm 5.7\%$ respectivamente.

El sulfato de aluminio es un floculante tradicional y la literatura muestra resultados favorables de más del 90% de eficiencia de recuperación [2, 9], la neutralización de la carga es el principal mecanismo de los floculantes inorgánicos, las células de microalgas pequeñas son muy estables en suspensión debido a la fuerza repulsiva causada por su superficie cargada negativamente con -20.2 mV para *Chlorella vulgaris* [4], por lo tanto los iones de aluminio cargados positivamente neutralizan la carga para superar la estabilización electrostática mediante la neutralización de la carga de las células de microalgas [4].

Figura 3 Gráfica de efectos principales de la remoción de la densidad óptica.

Figura 4 Gráfica de interacción de la remoción de la densidad óptica.

Efecto del peso seco de la biomasa

De acuerdo con los resultados del análisis de la varianza, la técnica de cosecha y el flocculante tuvieron un efecto significativo sobre el peso seco de la biomasa de la microalga *Chlorella vulgaris*, los valores de p-value fueron de 0.0003 y 0.000005 para técnica de cosecha y flocculante respectivamente. La interacción de los factores no fue significativa. En el diagrama de Pareto de efecto estandarizado (Figura 5) se observó que el factor que mayor efecto tuvo fue la técnica de cosecha debido a la posibilidad de que los métodos físicos (Sedimentación, filtración, centrifugación, etc) por sí solos incrementen la recolección de biomasa, la sedimentación por gravedad fue un método atractivo para el ahorro de energía, sin embargo, éste se puede mejorar mediante la coagulación-floculación, en estudios se ha descubierto que la adición de flocculante a la suspensión antes de la sedimentación por gravedad fija, mejora el asentamiento de las diminutas células de microalgas y por consiguiente el contenido del peso seco [2].

En la gráfica de interacción (Figura 6) se observó que la sedimentación y filtración tuvieron un comportamiento semejante, la sedimentación (S) en combinación con el sulfato de aluminio tuvo un peso seco de 1.11 ± 0.025 g/L, mientras que con los flocculantes sulfato ferroso y cloruro férrico el peso fue de 1.08 ± 0.029 g/L y 0.77 ± 0.039 g/L respectivamente. La filtración (F) presentó mayor peso seco en combinación con el sulfato de aluminio con un valor de 1 ± 0.003 g/L mientras que con el sulfato ferroso y el cloruro férrico el peso seco disminuyó a 0.96 ± 0.028 g/L y 0.6 ± 0.044 g/L respectivamente.

En el presente estudio el sulfato de aluminio incrementó el peso seco en comparación con el cloruro férrico, Chatsungnoen y Chisti, (2016) [5] igualmente comparó la eficiencia del cloruro férrico y sulfato de aluminio y mencionó que se necesitó una concentración más baja de sulfato de aluminio en comparación con la concentración de cloruro férrico por lo que en algunos casos Al^{3+} resultó un mejor flocculante que el Fe^{3+} debido a que los radios iónicos de Al^{3+} y Fe^{3+} son de 0.050 nm y 0.064 nm respectivamente, lo que significa que Al^{3+} tiene una mayor densidad de carga superficial que el Fe^{3+} . La densidad de carga superficial de Al^{3+} y Fe^{3+} son de 95.5 nm^{-2} y 58.0 nm^{-2} respectivamente, por lo que la alta densidad de carga del Al^{3+} probablemente mejora la capacidad para unir las células y neutralizar la carga superficial [5].

Figura 5 Diagrama de Pareto de la eficiencia de cosecha a partir peso seco.

Figura 6 Gráfica de interacción de la eficiencia de cosecha a partir del peso seco.

Efecto de los lípidos totales

La técnica de cosecha, el floculante y la interacción de los factores tuvieron un efecto significativo en el contenido de los lípidos totales con valores de p-value menores a 0.05, en el diagrama de Pareto de efecto estandarizado (Figura 7) se observó que el floculante tuvo un mayor efecto debido a que la adición de productos químicos a la suspensión de microalgas modificó las características de las células de microalgas y provocó la contaminación, los floculantes inorgánicos pueden decolorar la biomasa y por lo tanto, la presencia de estas sales dificulta las aplicaciones [4, 9]. Para determinar la eficiencia del floculante se evaluó el efecto de los floculantes en las extracciones de lípidos totales, carbohidratos y proteínas, ya que los lípidos y los carbohidratos son las materias primas de la síntesis de biodiesel y las proteínas se puede utilizar para producir alimentos, cosméticos e incluso la materia prima para péptidos antioxidantes [10].

En la Figura 8 la gráfica de efectos principales mostró que los lípidos totales incrementaron ligeramente con la técnica de sedimentación (S), mientras que el floculante que más lípidos totales presentó fue el sulfato de aluminio, convenientemente para extraer una mayor cantidad de lípidos totales de la microalga *Chlorella vulgaris* se debe utilizar la sedimentación con el sulfato de aluminio, en este caso se obtuvo un rendimiento de lípidos de $25.2 \pm 0.566\%$. En este estudio el cloruro férrico disminuyó la extracción de lípidos totales y tuvo un efecto en el color ya que fue el único floculante que presentó un color negro en la biomasa mientras que con los demás floculantes la biomasa fue de color verde (Figura 9), esto se debió a que el uso de sales férricas afectó el cambio de color de las células y pueden influir en la calidad de la clorofila y consecuentemente en los lípidos de las microalgas [2]. El sulfato de aluminio fue viable ya que presentó mejores resultados tanto de remoción celular como lípidos totales, sin embargo, en la literatura dice que es posible que las sales de aluminio causen daños en bacterias metanogénicas y acetogénicas alimentadas con lodos de aguas residuales. La variación de resultados se debió a las condiciones de cultivo y crecimiento de microalgas [2, 4].

Zhu, *et al.*, (2018) [9] compararon el efecto de floculantes sobre la extracción de lípidos en la microalga *Chlorella vulgaris*, los métodos de cosecha fueron: sulfato de aluminio, quitosano y centrifugación, encontraron que el quitosano no afectó el porcentaje de lípidos mientras que el sulfato de aluminio si afectó, mencionó que esto ocurrió debido a que algunas porciones de sulfato de aluminio pueden adherirse a las células de microalgas y asentarse con los flóculos formados, las sustancias remanentes en la biomasa de microalgas recolectadas afectaron la pureza y por lo tanto el contenido de lípidos extraídos, de igual forma el efecto se pudo deber a la toxicidad o la interferencia del metal residual en la biomasa recolectada durante la extracción de lípidos. El perfil de ácidos grasos de la biomasa floculada con cloruro férrico y sulfato de aluminio no mostró diferencias, el perfil de ácidos grasos de ambas biomasa presentaron un contenido elevado de ácido oleico y esto podría tener un papel protector para hacer frente a los productos químicos tóxicos en el medio [6].

Figura 7 Diagrama de Pareto de la eficiencia de cosecha a partir de los lípidos totales.

Figura 8 Gráfica de efectos principales de la eficiencia de cosecha a partir de los lípidos totales.

Figura 9 Efecto del floculante en el color de la biomasa seca de la microalga *Chlorella vulgaris*.

Trabajo a futuro

Para analizar más a detalle el efecto y eficiencia de los floculantes inorgánicos en la biomasa de la microalga *Chlorella vulgaris* es necesario evaluar otros parámetros bioquímicos importantes como las clorofilas a y b, carotenoides, carbohidratos, proteínas y el perfil de los ácidos grasos, ya que estos productos son la materia prima para la síntesis de biocombustibles y alimentos.

Conclusiones

En la evaluación de cosecha de la microalga *Chlorella vulgaris* la técnica de cosecha que presentó resultados favorables fue la sedimentación en combinación con el floculante inorgánico sulfato de aluminio, ya que mostró los porcentajes más altos en remoción de concentración celular y densidad óptica con valores de $99.79 \pm 0.001\%$ y $98.38 \pm 1.96\%$ respectivamente, con esta combinación también se obtuvo el mayor peso seco de biomasa de 1.11 ± 0.025 g/L y el mayor incremento de lípidos totales de $25.95 \pm 0.919\%$. Los floculantes inorgánicos coadyuvaron en la aceleración del proceso de sedimentación y coagulación de la biomasa, el floculante cloruro férrico afectó el color de la biomasa y disminuyó los lípidos totales en la cosecha.

Referencias

- [1] A. Hernández-Pérez and J.I. Labbé, "Microalgae, culture and benefits," *Revista de biología marina y oceanografía*, vol. 49, no. 2, pp. 157-173, 2014.
- [2] Z. Yin, L. Zhu, S. Li, T. Hu, R. Chu, F. Mo, D. Hu, C. Liu and B. Li, "A comprehensive review on cultivation and harvesting of microalgae for biodiesel production: Environmental pollution control and future directions," *Bioresource Technology*, vol. 301, pp. 1-19, 2020.
- [3] L. Brennan and P. Owende, "Biofuels from microalgae. A review of technologies for production, processing, and extractions of biofuels and co-products," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 14, no. 2, p. 557-577, 2010.
- [4] H. P. Vu, L. N. Nguyen, G. Lesage and L.D. Nghiem, "Synergistic effect of dual flocculation between inorganic salts and chitosan on harvesting microalgae *Chlorella vulgaris*," *Environmental Technology & Innovation*, vol. 17, 2020.
- [5] T. Chatsungnoen and Y. Chisti, "Harvesting microalgae by flocculation-sedimentation," *Algal Research*, vol. 13, pp. 271-283, 2016.
- [6] S. B. Ummalyma, A. K. Mathew, A. Pandey and R. K. Sukumaran, "Harvesting of microalgal biomass: Efficient method for flocculation through pH modulation," *Bioresource Technology*, vol. 213, pp. 216-221, 2016.
- [7] J. A. Sandoval-Herrera and D. Rubio Fernández, "A brief review about microalgae flocculation," *Revista de investigación*, vol. 9, no. 2, pp. 114-132, 2016.
- [8] A. González-Delgado, L. Galindo, S. González, Y. Peralta Ruiz and V. Kafarov, "Adaptation Method Bligh & Dyer a Lipid Extraction of Colombian Microalgas Biodiesel Production for Third Generation," *Revista Especializada en Ingeniería de Procesos en Alimentos y Biomateriales*, vol. 6, pp. 25-34, 2012.
- [9] L. Zhu, Z. Li and E. Hiltunen, "Microalgae *Chlorella vulgaris* biomass harvesting by natural flocculant: effects on biomass sedimentation, spent medium recycling and lipid extraction," *Biotechnol Biofuels*, vol. 11, no. 183, 2018.
- [10] J. Wu, J. Liu, L. Lin, C. Zhang, A. Li, Y. Zhu, and Y. Zhang, "Evaluation of several flocculants for flocculating microalgae," *Bioresource Technology*, vol. 197, pp. 495-501, 2015.